

**ORGANOMINERAL MATERIALLARGA KERAKLI XUSUSIYATLARNI
BERISH UCHUN TARKIBIY QISMLARNI O'RGANISH**

Egamnazarova Fazilat Do'stqobilovna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Abstract

The filling composition of polymers can vary widely and is usually 15-50% depending on the total weight of the composition. However, there are highly filled plastics in which the concentration of the filler can be several times higher than that of the polymer.

Tayanch so'zlar: Kompozit material, polimer, plomba, deformatsiya, termoplastlar.

To'ldirgichlar yangi xususiyatlarga ega bo'lgan kompozit materiallarni yaratishda muhim rol o'ynaydi. Plastmassalarning ko'pgina xossalari anorganik va organik tabiatdagi qattiq, suyuq yoki gazli moddalar bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil plomba moddalarini kiritish orqali sezilarli darajada yaxshilanishi mumkin, ular hosil bo'lgan kompozitsiya hajmida nisbatan teng taqsimlangan va aniq belgilangan interfeysga ega. Doimiy polimer fazasi (matritsa) bilan ko'pincha plomba moddalarining kiritilishi bilan plastmassalar kuchayadi, kamroq deformatsiyalanadi va qisqaradi yoki boshqa qimmatbaho ishlash xususiyatlariga ega bo'ladi, masalan yonuvchanlik, ishqalanish koeffitsienti, elektr o'tkazuvchanligi va boshqalar. Ba'zi hollarda plomba moddalari deyarli ish faoliyatini yaxshilamaydi plastmassalar, ammo arzonroq va plastiklarning bir qismi bo'lib, ularning narxini pasaytiradi. Plastmassalarning ishlash xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydigan plomba moddalar faol deb nomlanadi.

Kompozit materiallarni ishlab chiqishda eng keng tarqalgani chang plomba moddalariga bo'linadigan qattiq plomba moddalardi. Ba'zi hollarda, xuddi shu plomba moddalari, masalan, grafit, shisha, turli xil metallar ham chang shaklida, ham tolalar shaklida qo'llaniladi. Faol tolali plomba moddalar mustahkamlovchi deb

nomlanadi. To'ldiruvchilarga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi: polimer bilan aralashib, ma'lum bir xillik tizimini hosil qilish qobiliyati; eritma yoki polimer bilan namlash qobiliyati; plomba moddalarini saqlash, qayta ishlash va ishlatish jarayonlaridagi xususiyatlarning barqarorligi;

Termoplastikalar uchun mo'ljallangan plomba moddalari yuzaga ega bo'lgan zarrachalardan iborat bo'lishi kerak, chunki bu polimer-plomba interfeysida yopishqoqlik kuchini oshiradi. Shu bilan birga, plastiklashtirilgan termoplastikalar uchun plomba moddalarining g'ovakliligi istalmagan, chunki bu plomba tizimdagi plastifikatorni o'zlashtirishi mumkin. Kukunli plomba moddalarini ishlatishda tadqiqotchilar va texnologlar bir qator murakkab masalalarni, masalan, optimal zarracha hajmini, plomba konsentratsiyasini va polimer - plomba tizimining (yoki ko'pincha polimer tarkibi - plomba) tuzilishining kerakli turini aniqlash kabi bir qator murakkab masalalarni hal qilishlari kerak).

Ikkinchi holda, strukturaning qaysi turini (polimer matritsasi hajmidagi zarrachalarning ozmi-ko'p bir xil taqsimlanishi yoki masalan, zanjirli tuzilmalardan uch o'lchovli tarmoq hosil bo'lishi va boshqalarni) aniqlash zarur. mahsulot xususiyatlarining berilgan to'plamiga erishish uchun eng mos keladi. To'ldiruvchi zarrachalardan tashkil topgan zanjir konstruksiyalarini shakllantirish paytida to'ldirilgan plastmassalarning optimal reologik, fizik-mexanik va ekspluatatsion xususiyatlari kuzatiladi.

Biroq, tuzilmalar o'z-o'zidan faqat o'zaro ta'sir energiyasining ma'lum bir nisbati bilan tizimlarda to'ldiruvchi - to'ldiruvchi, to'ldiruvchi - polimer va polimer - polimer tizimlarida hosil bo'ladi. Ba'zi hollarda tashqi magnit yoki elektr maydonining quritilmagan tarkibiga ta'siri tufayli zanjir tuzilmalarini majburan shakllantirish mumkin.

To'ldirgichning optimal konsentratsiyasi materialning eng muhim ishlash ko'rsatkichlarining konsentratsiyaga bog'liqligi va uni qayta ishlash jarayoni iqtisodiyotiga oid ma'lumotlar asosida aniqlanadi. Misol tariqasida kompozitsiyaning tarkibini ko'rib chiqing, uning aniqlovchi xususiyatlaridan biri o'ziga xos hajmli elektr qarshiligi. Ba'zi hollarda, ma'lum bir polimerga xos bo'lgan

asosiy xususiyatlar to'plamini saqlab, uni elektr o'tkazuvchan qilish zaruriyati paydo bo'ladi. Muammoni hal qilishning texnologik jihatdan foydali usuli mavjud: polimer tarkibiga elektr o'tkazuvchanligini berish: elektr o'tkazuvchan nozik dispersli plomba moddasini kiritish, chunki tarkibida plomba moddasi past materialning ekspluatatsion xususiyatlari kompleksi ahamiyatsiz o'zgaradi (aksariyat hollarda uning yaxshilanishi tomon). Ushbu usul uzoq vaqtdan beri polimerlarni mahsulotga qayta ishlash amaliyotida qo'llanilgan. Kompozitsiyaga oz miqdordagi elektr o'tkazuvchan plomba moddasini kiritish orqali o'ziga xos volumetrik elektr qarshiligini pv kamaytirish imkoniyati alohida qiziqish uyg'otadi. Biroq, pv ning sezilarli pasayishiga, qoida tariqasida, elektr o'tkazuvchan plomba moddasining yuqori konsentratsiyasida erishiladi. Dispersiya darajasining oshishi bilan zarrachalar aglomeratsiyaga moyil bo'ladi, shuningdek cho'kma tezligini oshiradi, bu esa zarracha kattaligi, plomba zichligi oshishi va polimer biriktiruvchisi yopishqoqligining pasayishi bilan izohlanadi. Shuni ham yodda tutish kerakki, plomba moddasi qanchalik nozik bo'lsa, uni tizimga kiritish shunchalik qiyin bo'ladi, ayniqsa, to'ldirish paytida polimerlarning yopishqoqligi sezilarli darajada oshadi. Odatda plomba moddasining zarracha kattaligi 1-15 μm ni tashkil qiladi va 40 μm dan oshmaydi. Kamdan kam hollarda plomba moddalari ishlatiladi, ularning o'rtacha zarracha hajmi 200-300 mikronga yetadi.

Anorganik mineral kukunli plomba moddalardan eng ko'p tarqalgani bo'r, kaolin, talk, slyuda, titaniumdioksit, nikeldir. Tebeşir polietilen va polivinilxlorid uchun eng muhim plomba moddalardan biridir. Zarrachalarning o'lchamlari 0,4 μm (kimyoviy cho'ktirilgan bo'r) dan 5-20 μm (tuproqli bo'r) gacha. Ushbu diapazonga bo'r zarralari 5-8 mm (parchalangan bo'r) va 2-5 (elutriatsiya qilingan bo'r) zarralari kiradi. Polietilen va polivinilxlorid, shuningdek, kaolin va titaniumdioksit bilan to'ldiriladi. Talk va slyuda termoplastikalarga ham, termosetlarga ham kiritiladi. Poliolefinlar, polivinilxlorid, poliamidlar, poliuretanlar, epoksi va fenolik qatronlar qum, kvarts, diatomit, asbest, bentonit, vermikulit, nefelin, pomza va boshqa kukunlar bilan to'ldirilishi mumkin. Yaqinda chang SiO₂ kremniy o'z ichiga olgan plomba sifatida ishlatilmoqda shuningdek silikatlar Al, Ca, Mg va boshqalar.

Eng keng tarqalgan organik kukunli plomba moddalariga yog'och uni, uglerod qora, grafit va lignin kiradi. Ba'zi hollarda, turli xil plastmassalardan nozik dispersli kukun plomba moddalari juda samarali. Shunday qilib, kukunli poletetraforoetilen turli xil plastmassalarga kiritilganda, kompozit materialning ishqalanish koeffitsienti sezilarli darajada kamayadi.

Yog'och unidan fenolik va karbamid-formaldegid press materiallariga plomba sifatida keng foydalaniladi. Ishqoriy sulfatlignin imtiyozli ravishda poliiolefin kompozitsiyalari uchun faol plomba sifatida ishlatiladi. Plastmassalarda (shuningdek elastomerlarda) plomba zanjiri konstruksiyalarining shakllanishi nafaqat materialning elektr o'tkazuvchanligining oshishi, balki uning kuchining oshishi bilan ham kechishi ko'rsatildi. To'ldiruvchi zarrachalardan iborat zanjirlar yo'naltirilgan yo'nalishda, materialning mustahkamligi boshqa yo'nalishlarga qaraganda ancha yuqori. Ushbu mustahkamlashning tabiati termoplastikalar va termosetalar uchun farq qiladi. Termoplastikalarni kristallashtirishda plomba moddasining zanjir konstruksiyalari bo'ylab, eritmani sovutganda va qotganda, tegishli kristalli hosilalar hosil bo'lib, materialni shu yo'nalishda mustahkamlaydi.

Termosetlarda uzluksiz plomba tuzilishi shakllanishi jarayonida qattiq zarrachalar yuzasida polimer biriktirgichning yo'naltirilgan qatlami paydo bo'lishi aniq. Polimer biriktirgichning yo'naltirilgan qatlamini davolash termosetkaning biriktiruvchi zanjir konstruksiyalari yuzasiga yo'naltirilgan mustahkamlovchi konstruksiyaning materialining asosiy qismida hosil bo'lishiga olib keladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, plomba zarralarining maqbul o'lchamlarini tanlashda plomba moddalarining materialning ekspluatatsion xususiyatlari kompleksiga ta'siri qanchalik kuchliroq bo'lsa, chang plomba moddasining o'ziga xos yuzasi shuncha katta bo'ladi, ya'ni uning zarralari hajmi qanchalik kichik bo'lsa shu nuqtai nazardan, texnologlarning yuqori dispersli plomba moddalarini ishlatishga intilishi tabiiydir. Biroq, bu istak cheklangan, aksariyat hollarda mayda plomba moddalari qimmatroq bo'ladi va agar plomba zarralari juda kichik bo'lsa, ular aglomeratsiyaga moyil bo'ladi. Shuning uchun ba'zi hollarda plomba zarralari hajmini yuqoridagi fikrlarni hisobga olgan holda, shuningdek yopishqoqligi past bo'lgan tizimlarda

plomba zarralarining cho‘kish tezligini hisobga olgan holda optimallashtirish zarur. To‘ldiruvchining yuzasi biriktiruvchi moddasining sezilarli hajmining xususiyatlariga va tuzilishiga ta’sir qiladi. To‘ldiruvchi sirtning faol funksional guruhlari termosetlarni davolashda ishtirok etadi yoki termoplastik makromolekulalarning faol guruhlari bilan o‘zaro ta’sir qiladi. Eritmada yoki qotib qolishning dastlabki bosqichlarida makromolekulalar plomba zarralari yuzasida adsorbsiyalanadi va ularning ma’lumotlarini sezilarli darajada o‘zgartiradi.

Dispersiya darajasi (plomba zarralari ezilgan kattalik) boshqariladigan kompozitsiya namunalarining tasodifiy sonlari qonuni bo‘yicha namuna olish yo‘li bilan baholanadi. Ushbu namunalardan yupqa plyonkalar yoki mikrotonik qismlar tayyorlanadi; ularni mikroskop ostida ko‘rish, polimer tarkibidagi plomba zarralarining hajmi aniqlanadi. Keyin olingan zarracha kattaligi statistika qonunlariga muvofiq o‘rtacha hisoblanadi. Anorganik kelib chiqadigan mayda dispersli plomba moddalardan foydalanish va ularning roliga bag‘ishlangan ko‘plab ishlarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, minerallarning ko‘pgina plomba moddalari kompozitsiyalar narxini pasaytirish uchun ishlatiladi va ularning fizik-mexanik va ekspluatatsion xususiyatlarini yaxshilashga deyarli ahamiyat bermaydi. Nozik dispersli mineral kelib chiqadigan plomba moddalari maydalagich yo‘qligi sababli zarracha kattaligi 50-100 mikrondan oshmaydi, bu esa mayda zarralarni olishga imkon beradi, ya’ni. 20 mikrondan kichikroq. Bunday zarracha o‘lchamiga ega bo‘lgan plomba moddalari turli sohalarda ishlatiladigan ko‘p funksional kompozit materiallarni ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin. To‘ldirilgan tizimlarda polimer qatlami asosiy zararkunandalar bilan aloqa zonasida juda aniq namoyon bo‘ladi, bu asosiy polimerdan zichroq makromolekulalar, supramolekulyar hosilalar va boshqa strukturaviy xususiyatlar bilan ajralib turadi. Bu juda rivojlangan interfeys bilan bog‘liq. Kristallanish tizimlarida plomba yuzasi kristallanish yadrolarining paydo bo‘lishiga rag‘batlantiruvchi ta’sir ko‘rsatadi.

Hozirgi vaqtda "kompozitsiyalar" atamasi ilmiy jamoatchilikda kompozitsion materiallarni ishlab chiqishda ko‘proq qo‘llaniladi. Kompozitlar - tarkibida tarqoq yoki mustahkamlovchi (diskret tolalar yoki filamentar kristallar) plomba moddalari

teng taqsimlangan metall yoki polimer matritsalaridan tashkil topgan geterogen tuzilmalar sinfi.

Polimer kompozit materiallarini (PCM) mustahkamlash uchun eng samarali kuchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadigan tolali xarakterdagi plomba moddalardir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nurkulov F.N., Djalilov A.T., Karshiyev M.T. Antikorroziyonniye pokritiya osnove poliolefina // Mejdunarodnaya nauchno-texnicheskaya konferensiya. «Aktualniye problemi innovatsionnix texnologiy v razviti ximicheskoy, neftegazovoy i pishovoy promishlennosti». –Tashkent, Tashkentskiy ximiko-texnologicheskiy instiut, 26-27 maya 2016

2. Nurkulov F.N. Texnologiya polucheniya oligomerov s fosfor-, sero-, xlorosoderjashimi soyedineniyami na osnove mestnogo sirya Avtoref.dis. ...dokt. texn. nauk. –Tashkent, 2016.

3. Tojiyev P.J., Normurodov B.A., Turayev X.X., Djalilov A.T., Nurkulov F.N. Izucheniye termostoykosti kompozitov na osnove polietilena, armirovannogo bazaltovim voloknom // Kompozitsionniye materialy. -Tashkent. -2018.

4. Tojiyev P.J., Normurodov B.A., Turayev X.X., Nurkulov F.N., Djalilov A.T. Mingkulova Z.A. Svoystva polimerno-kompozitsionnix materialov napolnennix vermikulitom // Nauchniy vestnik SamGU. -Samarkand. -2018